

CHAPITRE 4 : Regarde le ciel et réfléchis, controverse s(c)olaire

DOI : 10.5281/zenodo.10932983

Baryga Philippe

Laboratoire ARTES, Université de Bordeaux
philippe.baryga@u-bordeaux.fr
Orcid : 0009-0006-7495-9099

Blanquet Estelle

Laboratoire LACES, Université de Bordeaux
estelle.blanquet@u-bordeaux.fr
Orcid : 0000-0003-0143-9077

Perolat Léonie

INSPE de Bordeaux
l.perolat@hotmail.com

Résumé : cet article présente le contexte de la réalisation d'une bande dessinée de recherche en didactique des sciences, portant sur les difficultés à accepter la notion de relativité du mouvement dans un contexte spécifique, celui des mouvements relatifs de la Terre et du Soleil. La création de cette BD s'inscrit dans un historique récent de la BD de recherche ; au-delà des enjeux didactiques, ce travail explore les capacités de la BD à restituer d'une part la réalité d'un terrain et d'autre part la place qu'occupent les émotions dans un contexte éducatif.

Abstract: This article presents the research background to the creation of a research comic strip in science didactics, focusing on the difficulties of accepting the notion of relativity of movement in a specific context, that of the relative movements of the Earth and the Sun. The creation of this comic strip is part of a recent history of research comics. In addition to presenting didactic issues, this work explores the ability of comics to convey both the reality of a field and the place of emotions in an educational context.

1. INTRODUCTION

Le travail que nous présentons est une bande dessinée de 29 pages qui relate une recherche associant didactique des sciences et des arts. Celle-ci utilisait une BD grand public comme élément déclencheur ; il a été demandé aux participants, de jeunes élèves de primaire, de créer des planches de BD. Si la recherche dessinée n'est plus une nouveauté depuis la thèse pionnière de Tisseron (1975), que nous examinerons ainsi que plusieurs exemples plus récents, notre manière d'articuler une recherche-action et une narration graphique apparentée à la recherche-crédation nous mène à des constatations nouvelles que nous souhaitons partager pour contribuer à la réflexion suivante : que peut le langage de la bande dessinée pour la recherche en sciences de l'éducation ?

Deux problématiques s'articulent dans cette combinaison d'un article et d'une bande dessinée qui en fait l'objet, le premier servant d'introduction à la lecture de la seconde. La première concerne la didactique des sciences. L'objectif est ici d'étudier la façon dont l'utilisation d'une bande dessinée choisie judicieusement pour remettre en cause ce que « tout le monde sait bien » dans un contexte de pression paradigmatique forte (Blanquet & Picholle, 2019) peut favoriser l'appropriation par de jeunes élèves du rapport particulier que construisent les scientifiques à la parole d'autorité en général et à l'argument d'autorité plus spécifiquement.

Ce travail se nourrit d'études déjà menées auprès d'adultes et d'élèves (Blanquet & Picholle, 2019). Elles montrent qu'une immense majorité des participants interrogés sur le déplacement des ombres d'un bâton au cours d'une journée ensoleillée nient le déplacement du Soleil dans le ciel (95%) alors qu'une simple observation permet de constater que, vu de la Terre, le Soleil change bien de position dans le ciel au cours de la journée, et ce d'une manière prévisible. Pour rendre compte de ce phénomène, nous avons introduit la notion de « pression paradigmatique » qui rend compte de l'ensemble des influences (qui peuvent être d'ordre psychologique, politique, idéologique, etc.) susceptibles d'affecter la réponse d'un individu à une question scientifique en raison de sa participation à un paradigme spécifique (Blanquet & Picholle, 2019).

Récuser le déplacement du Soleil dans le ciel et affirmer que c'est la Terre qui tourne sur elle-même (et autour du Soleil par ailleurs) *et non l'inverse*, c'est adhérer au paradigme copernicien, alors même que la physique actuelle repose depuis plus d'une centaine d'années sur le principe de relativité formulé tout d'abord par Galilée, puis reformulé par Einstein et Poincaré. Ce principe implique de renoncer à l'existence d'un temps et d'un espace absolus, et donc de renoncer à la recherche d'un unique « centre du monde » mais aussi de renoncer à affirmer qu'un objet bouge « dans l'absolu » : il n'y a alors plus d'astres absolument immobiles et d'autres mobiles mais des astres mobiles ou immobiles *par rapport* à un observateur, *dans un référentiel* précisé.

Après avoir développé une séquence basée sur une image de science-fiction pour travailler la relativité du mouvement tant chez les adultes que les élèves en s'affranchissant du contexte Terre-Soleil (navigation entre points de vue d'un terrien et d'un lunatique), nous avons décidé de tester les réactions des élèves de primaire en les confrontant cette fois directement à un modèle analogique qui rend compte de l'alternance jour/nuit et du déplacement du Soleil dans le ciel, du point de vue d'un observateur sur la Terre. Pour ce faire, nous avons utilisé comme élément déclencheur de l'investigation « Le Secret du soleil », tout premier épisode des aventures de *Rahan*, scénarisé par Roger Lécureux et dessiné par André Chéret, paru dans *PIF Gadget* n°1 en 1969. On y suit la réflexion d'un héros du paléolithique récent à propos de la course du Soleil, qu'il suit sans jamais parvenir à le rattraper : après chaque nuit, le Soleil qui a disparu devant Rahan réapparaît derrière lui... Le déroulement des séances en classe étant raconté dans les pages de la bande dessinée, nous n'y revenons pas ici.

Cette séquence pédagogique permet d'aborder avec les élèves non seulement le principe de relativité du mouvement mais aussi de nombreux éléments de scientificité : primauté de l'expérience, refus de l'argument d'autorité, distinction entre le monde physique et ses représentations (Blanquet, 2017). Elle

leur offre la possibilité de découvrir par la manipulation de deux modèles analogiques concrets (Terre au centre, Soleil au centre) que ces modèles rendent tous deux comptes des phénomènes observés et de se confronter à ce constat perturbant.

La seconde problématique vise le potentiel narratif de la bande dessinée à s'adapter aux sujets universitaires et éventuellement à les déborder ; informée par des précédents notoires, elle est en travail dans nos efforts de scénarisation et d'illustration de notre recherche.

2. L'ÉQUIPE DE RECHERCHE ET SES PROBLÉMATIQUES CROISÉES

Notre équipe est constituée de trois personnes. Une des conséquences de l'adaptation de notre travail en bande dessinée étant l'incarnation des chercheurs en personnages identifiés, contredisant la règle académique tacite de la désincarnation du sujet, nous nous présentons ici en tant qu'individus.

Estelle Blanquet, didacticienne des sciences, a amené les questions de recherche : dans quelle mesure la pression paradigmatique copernicienne (« C'est la Terre qui tourne autour du Soleil *et non l'inverse* ») s'exerce-t-elle sur un public d'âge scolaire (élèves de primaire) ? Comment la BD, à travers une séquence sur les mouvements relatifs de la Terre et du Soleil (Blanquet & Baryga, 2022, Blanquet, 2023), peut-elle les aider à s'approprier un nouveau paradigme, le paradigme relativiste (« La description du mouvement dépend de l'observateur ») et à dépasser l'argument d'autorité ? Elle a mené dans les classes les séances destinées à travailler spécifiquement sur la relativité du mouvement avec la bande dessinée « Le Secret du Soleil », après le travail de lecture de la BD réalisé par les enseignants et tout un travail réalisé en amont et en aval par Philippe Baryga avec les élèves sur la bande dessinée.

Philippe Baryga est didacticien de l'art et s'intéresse aux usages du dessin et de la bande dessinée dans les apprentissages, et particulièrement ici dans les apprentissages de sciences et d'histoire des arts au cycle 3. Son objectif pédagogique est de faire inventer par des élèves des mythes solaires qui s'ancrent dans des œuvres de l'antiquité scandinave ou méditerranéennes, et ainsi de pousser à une contemporanéisation du rapport des élèves et des enseignants à des œuvres d'art anciennes (De Chassey, É. 2011). Conjointement à un enseignement de sciences sur les mouvements de la Terre et du Soleil, cette activité de création et les verbalisations qui l'accompagnent en classe permettent de constater si les élèves savent articuler le régime de l'invention et celui du discours scientifique. Le fait qu'une proportion d'élèves place la Terre ou le Soleil au centre de son mythe inventé (ou trouve une autre solution) donnera une indication sur la prégnance du modèle héliocentrique ou du modèle géocentrique. Les données de la recherche sont ainsi des travaux plastiques d'élèves, des bandes dessinées qu'il s'agira d'analyser et de commenter. Les séances de cours sur les œuvres, sur le travail plastique et les planches des élèves sont racontées et analysées dans la BD.

Léonie Pérolat est étudiante en Master 2 MEEF arts plastiques et prépare le CAPES d'arts plastiques. Elle cherche à montrer ce que peut la narration graphique pour la clarté et la lisibilité de la recherche en sciences de l'éducation. Elle accepte pour cela de prendre en charge l'adaptation en bande dessinée de la recherche d'Estelle Blanquet et Philippe Baryga. N'ayant pas assisté aux séances d'enseignement en sciences et en histoire des arts menées par les deux chercheurs dans les classes de cycle 3, elle travaille à partir de leurs témoignages oraux, de leurs articles déjà rédigés, et surtout de dizaines d'heures de films tournés en classe. La profusion et la disparité de ces matériaux la poussent à adopter des partis-pris narratifs qui donneront une portée nouvelle à cette restitution.

3. RAPIDE HISTORIQUE DE LA RECHERCHE DESSINÉE

Nous nous inscrivons dans une lignée de recherche dessinée qui est maintenant clairement identifiée, et que Nicolas Labarre a définie comme « une tentative d’extension du genre de l’écriture universitaire, qui envisage la production de savoir sous une forme multimodale, comprenant une importante composante graphique » (Labarre, Bardiaux-Vaïente, 2017 : 7). Il s’agit d’écrits académiques sous forme de bande dessinée ou avec des contenus enrichis visuellement, qui tentent d’utiliser et d’optimiser le potentiel de l’image : la faculté qu’à l’image de raconter, de situer, de détailler une recherche.

Le premier²⁰ à avoir effectué une recherche académique sous forme de BD a été Serge Tisseron avec sa thèse « Contribution à l’utilisation de la bande dessinée comme instrument pédagogique : une tentative graphique sur l’histoire de la psychiatrie » soutenue en décembre 1975. Ce travail a dans sa conception une vocation pédagogique : il est destiné aux étudiants en médecine qui n’ont alors aucune formation sur l’histoire de la psychiatrie.

Suivant une trame historique et un fil narratif convenant à la narration visuelle qu’est la BD, il fait notamment part de la dimension émotionnelle des sujets et des rapports de dominations entre figures d’autorités (les thérapeutes) et malades par des images de situations qui sont certes imaginaires, mais dont l’exemplarité est étayée par leur aspect synthétique (Tisseron, 1975 : 47). Tisseron y montre aussi les lieux et dispositifs d’enfermement par des images qui s’insèrent naturellement dans son dispositif iconique (Tisseron, 1975 : 16).

Par la bande dessinée, il agrège en somme une multitude d’informations qui passent de façon plus synthétique et compréhensible par l’image que par les mots. Tisseron, n’hésite d’ailleurs pas à faire usage de caricature et d’humour, et avoue s’inspirer de Reiser et de Gotlib, qui étaient les deux auteurs à la fois novateurs et grand public dans les années 70 (Tisseron, 1975 : 67).

Beaucoup plus récent et d’une grande influence, *Unflattening* de Nick Sousanis semble avoir dynamisé le renouvellement des formes de l’écriture universitaire *Unflattening* marque ainsi le moment durant lequel une pratique marginale devient visible, reconnue et reproductible (Labarre, N. ; Bardiaux-Vaïente, 2017 : 8). *Unflattening* ou « *Le Déploiement* » est la première thèse de doctorat soutenue aux États-Unis sous forme de bande dessinée. Entre science et philosophie, Nick Sousanis y interroge les limites de notre système perceptif, les conditionnements liés à nos perceptions et les limites qu’ils nous imposent. Graphiquement, l’articulation entre texte et image est revisitée sur chaque page : certaines sont denses en textes quand d’autres se suffisent presque d’un dessin pleine page d’une grande complexité, l’adoption systématique du noir et blanc aidant à jouer de l’image devenant signe et inversement. Tout comme Tisseron, Sousanis utilise le langage de la BD comme moyen terme où illustrations, textes, schémas et métaphores se retrouvent pour dialoguer. Le caractère par définition poétique d’une métaphore doit ici nous alerter : habituellement (à l’exception notable de Gaston Bachelard) un chercheur ne poétise pas, pas plus qu’il n’emploie aucune forme de second degré, y compris l’humour. Sousanis emploie ainsi comme forme récurrente celle d’un œil humain vu de profil, ce signe renvoyant par analogie visuelle au compas, à l’expérience d’Eratosthène mesurant le diamètre de la Terre (Sousanis, 2017 : 42), ou à la posture du dessinateur penché sur sa table de travail. Ce repérage du signe dans diverses situations génère entre elles un sens ouvert propre à la poésie visuelle. Ponctuellement, Sousanis transgresse aussi le dogme de l’impersonnalité du rédacteur en se mettant en scène : par exemple, lors d’une promenade avec son chien, il s’interroge sur leurs capacités perceptives respectives (Sousanis, 2017 : 50). La recherche s’enrichissant d’images et adoptant un fil narratif serait ainsi encline à déborder le régime académique de la restitution de la recherche, en en subvertissant les codes.

²⁰ Cette primauté historique est peut-être un peu vite attribuée, et il faudra se pencher sur les copies illustrées au XV^e siècle du traité de chasse de Gaston Phébus, par exemple, dont les images n’ont pas un statut accessoire d’illustrations, ou sur le travail des graveurs Matthäus Merian et Johann Theodor de Bry pour l’ouvrage de Robert Fludd *Utriusque Cosmi Maioris Scilicet [...]* publié en 1617.

Le travail de Sousanis a directement influencé celui de la chercheuse et enseignante en arts plastiques canadienne Meghan Parker, qui elle se met en scène tout au long des 250 pages dessinées de sa thèse *Teaching art fully*, soutenue en 2017 et publiée à compte d'auteur. Dans la balance entre récit de soi et reportage, qui selon Labarre et Bardiaux-Vaïente signale le point de jonction entre roman graphique et recherche dessinée (Labarre, Bardiaux-Vaïente, 2017 : 11), Parker se situe délibérément dans l'introspection, ou *self-study* (Weber, Mitchell, 2004) : « I began making these comics as a way to inquire in tomy teaching practice, my art practice, and who I am » (Parker, 2021 : 3). Parker soutient l'idée que les éléments du langage plastique (ligne, forme, couleur, espace etc.) ont leurs équivalents en didactique. Là encore la BD fait tenir ensemble des idées, des citations, des œuvres d'art et leur interprétation, des moments de vie, des situations pédagogiques ; mais contrairement à Tisseron et Sousanis, Parker utilise très généreusement la couleur et s'éloigne ainsi davantage du paradigme textuel.

Nous devons aussi mentionner les nombreuses initiatives de formes brèves : diverses expériences visent à produire des résumés de thèses sous la forme d'une narration visuelle de deux à six pages. Sur le modèle du concours « ma thèse en 180 seconde », l'université de Lorraine a mené sous l'impulsion de Nicolas Beck de 2016 à 2018 un travail de vulgarisation dessinée de 33 sujets de thèse, à présent publié en un recueil unique (Peb, Fox, 2018).

Au Canada, où une recherche n'est pas subventionnée si elle ne comprend pas un volet communication, l'université de Sherbrooke a mis en place une formation à la conversion d'un texte scientifique en bande dessinée. Il s'agit d'un cours de 30 heures étalées sur 4 mois, qui n'est pas noté mais qui valide 2 ECTS. Olivier Robin et Benoît Leblanc sont en charge de cette formation et ont publié en 2022 leurs premiers résultats. Dans les cas assez aboutis, on note la cohabitation de plusieurs registres : de la BD à laquelle se juxtaposent des modélisations, par exemple. L'équilibre entre image et texte penche parfois délibérément vers le texte ; on peut y voir la conséquence du fait ~~est~~ que les versions écrites de ces thèses préexistent à leur version BD. C'est une grande différence avec les travaux de Tisseron, de Sousanis et de Parker, qui ont dès le départ pensé en BD, pensé en images et en narration.

Si le travail d'une thèse semble se prêter à la forme de la bande dessinée, nous ne devons pas oublier l'existence de *visual scholarship*, les équivalents d'articles scientifiques disponibles dans toute leur diversité de forme, de choix narratif et de format sur le site de la revue en ligne *Sequentials*²¹. La page d'accueil de la revue l'annonce : « This journal asks contributors to (re)imagine the meanings of both the subject at hand and the form that their interpretation takes. By encouraging contributors to conceptualize their work through visuals, *Sequentials* highlights the creative capabilities of comics as a medium²² ».

En complément à ces exemples publiés, notre arrière-plan scientifique s'appuie également sur l'existence du colloque *Telling science drawing science*, organisé par l'association parisienne STIMULI (dévouée à l'articulation entre science, éducation et bande dessinée) ; *TSDS* a connu trois éditions à Angoulême, en partenariat avec la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image. Notre bande dessinée montre qu'on y croise des collègues et alliés, mais aussi, et c'est heureux, des contradicteurs.

La lecture des précédents de littérature universitaire enrichie et la fréquentation de *TSDS* nous a montré :

- que l'on ne traite pas n'importe quel sujet avec des images. Il faut que le sujet ait un potentiel visuel fort (Joulian, 2019 : 76-81)

²¹<https://www.sequentialsjournal.net/index.html>

²²<https://www.sequentialsjournal.net/about.html> 10/06/2023

- que l'on ne fait pas une bonne BD de recherche si l'on n'est pas entièrement conscient du potentiel de la BD : le rapport au temps, la représentation des situations, des émotions, l'usage de métaphores visuelles ou de la contradiction entre texte et image dans un but critique ou poétique.

- qu'il existe une différence fondamentale entre une BD qui est l'illustration d'une recherche, et une recherche qui est pensée dès le départ sous une forme visuelle.

Nous avons aussi constaté que la visualité introduite dans la recherche pouvait aussi mettre à mal le langage universitaire conventionnel en le confrontant à des registres qui lui sont étrangers.

Cependant la recherche enrichie visuellement n'est pas d'une recherche dénaturée ou appauvrie. Elle doit conserver les caractéristiques exigeantes de l'écrit de recherche : la densité syntaxique, la complexité sémantique, la richesse référentielle, dont chaque auteure doit inventer les équivalents visuels.

4. CHOIX PLASTIQUES ET NARRATIFS

Tous ces exemples ont informé le travail graphique de Léonie Pérolat. Plasticienne, elle n'avait jusqu'à présent réalisé aucune bande dessinée et a dû inventer tout à la fois, à la tablette numérique, un langage graphique et un dispositif de mise en page plus souple que les cases habituelles, lui permettant davantage de retouches, qu'elle appelle « composition flottante ». Son intérêt pour les sciences dures lui a permis de saisir rapidement les enjeux de la controverse autour de la relativité du mouvement. Si elle n'a assisté à aucune séance d'enseignement, ni au colloque d'Angoulême, elle disposait de vidéos des séances dans les classes, ce qui lui a permis un certain vérisme dans le rendu. Plutôt que de synthétiser les propos oraux, elle a tenu à respecter les tournures verbales incertaines des élèves (et parfois des enseignants) : « *juste euh, je comprends pas c'est quoi ça là* ». Associée à la représentation attentive des postures corporelles assez dynamiques des élèves, cette exactitude verbale garantit que la situation relatée est restituée dans son authenticité, et pas lissée par des chercheurs soucieux d'idéaliser la relation enseignant-élèves ou les capacités cognitives des enfants. On peut ainsi constater que certains élèves comprennent de travers, ou que l'activité ne les intéresse pas.

Malgré ce scrupule à restituer la vérité, les trois auteures ont bien dû supposer qu'une part de fiction avait pu se glisser dans la narration. Aucune captation vidéo du colloque n'a pu être consultée, et les deux chercheurs ont reconstitué les étapes de la dispute qui s'y épanouit d'après leurs souvenirs croisés. Dans la mesure où une importante dimension émotionnelle se fait jour (colère d'une partie du public, combattivité d'Estelle Blanquet, amusement de Philippe Baryga), il n'est pas à exclure que la subjectivité et les états d'esprit de chacun aient pu biaiser les restitutions. Mais c'est un enjeu important de cette bande dessinée de montrer le rôle que jouent les émotions dans un dispositif pédagogique, que ce soit en classe avec des élèves ou dans le cadre académique du colloque.

Suivant les avancées de Tisseron, Sousanis et Parker, Léonie Pérolat a pu intégrer les planches de BD produites par les élèves et celles de Rahan à ses propres planches : la bande dessinée comme outil de restitution permet ainsi d'homogénéiser les composantes d'une recherche à l'importante dimension visuelle. Considérés comme les données brutes de la recherche, les travaux d'élèves supportent une double analyse : du point de vue plastique et narratif par Philippe Baryga, et du point de vue didactique et épistémologique par Estelle Blanquet.

Il faut noter que la BD de Léonie Pérolat est originellement en couleurs, et que le traitement des nuances de couleurs permettait d'articuler avec clarté ce qui ressortait de la narration principale et ce qui était de l'ordre de la production d'élèves. La présente publication a fait le choix économique du noir et blanc, ce qui permet à présent une réflexion plus pointue sur les questions strictement plastiques que soulève la BD de recherche.

5. CONCLUSION

Grâce aux parti-pris adoptés par Léonie Pérolat, nous cernons à présent davantage ce à quoi peut servir le langage de la bande dessinée dans un contexte de recherche universitaire.

La BD sert à représenter le métier de chercheur : les interrelations entre collègues ; à quoi ressemble un terrain, une école, une salle de classe ; comment se passe un colloque.

La BD sert à restituer les données dans leur état brut : qu'on pense au choix de Léonie Pérolat de ne pas lisser les extraits audios. En sciences de l'éducation, quand on fait des recherches de terrain, on constate que le milieu est bien plus chaotique que ce qu'il en ressort souvent à la lecture d'un article conventionnel. Or il y a un sens à restituer cet aspect chaotique, car c'est là que résident les difficultés propres à l'enseignement, mais aussi l'énergie qui lui est indispensable.

La BD sert enfin à mettre en scène les controverses sans lesquelles il n'y a pas de sciences. Une controverse n'est pas qu'intellectuelle. Il s'y mêle une composante émotionnelle que l'image peut restituer, et en particulier le récit iconographique qu'est la bande dessinée, qui historiquement a pour vocation de susciter des émotions en représentant des émotions. Il ne s'agit pas d'abandonner la rigueur scientifique, qui suppose de la distance et de la neutralité. Il s'agit d'ajouter à cette rigueur, en les articulant clairement, ces considérations personnelles, contextuelles, chaotiques et émotionnelles. Et nous pensons que les passer sous silence, justement, constituerait un manque de rigueur préjudiciable, en tout cas dans notre domaine des sciences de l'éducation.

Bibliographie

- Blanquet, E., (2023). Des pirogues comme le Soleil ? Points de vue et *estrangement* visuel dans « Le Secret du Soleil » de Roger Lécureux & André Chéret, 168-183, in Baryga, P., Blanquet, E., Picholle, É. (ed.), *Lecture d'images et estrangement visuel*. Nice: Somnium (coll. *Enseignement et science-fiction*).
- Blanquet, E., Baryga, P. (2022). Rahan scientifique : enquête épistémologique sur un héros de la culture populaire. *Strenae* [Online], 20-21 | 2022, numéro spécial *Pif Gadget et compagnie : approches pluridisciplinaires*, mis en ligne le 01 octobre 2022, 2.
URL : <http://journals.openedition.org/strenae/9309> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/strenae.9309>
- Blanquet, E. & Picholle, É. (soumis 2019 colloque). Emergence Of Conformist Thinking Under Strong Paradigmatic Pressure: The Case Of (Galilean) Relativity.
<https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1912/1912.04110.pdf>
- Blanquet, E. & Picholle, É. (2017). L'explicitation d'éléments de scientificité : un outil épistémologique *bottom-up* pour la démarche d'investigation à l'école primaire. in Bächtold, M., Durand-Guerrier, V. & Munier, V. (ed.), *Épistémologie et Didactique : Synthèses et études de cas en mathématique et en sciences expérimentales*. France: Presses Universitaires de Franche Comté, 221-234. DOI: 10.4000/books.pufc.11432, <https://books.openedition.org/pufc/11432?lang=fr>
- De Chasse, É., (2011). *Pour l'histoire de l'art*, Arles : Actes Sud.
- Joulian, F., (2019). « Une autre façon de raconter : Retour sur expérience » in De Hosson, C. ; Bordenave, L. ; Daures, P.-L. ; Decamp, N. (2019) *Telling Science, Drawing Science 2*, Paris : IREM.
- Labarre, N. ; Bardiaux-Vaïente, M.-G. (DIR), (2017). « La bande dessinée, langage pour la recherche », *Essais hors-série*, Bordeaux : École doctorale Montaigne-Humanités.
- Parker, M., (2021). *Teaching artfully*, San Diego : Clover Press.
- Peb ; Fox, (2018). *Ma thèse en 2 planches*, Les Ulis, EDP Sciences.
- Robin O. ; Leblanc B., (2021). *Dessine ta science/Draw your science*, Sherbrooke : UDS
- Sousanis, N., (2017). *Le déploiement*, Arles : Actes Sud.

- Tisseron, S., (1975). *Contribution à l'utilisation de la bande dessinée comme instrument pédagogique : une tentative graphique sur l'histoire de la psychiatrie*, thèse de doctorat, Lyon : université Claude Bernard.
- Weber, S. ; Mitchell C. (2004). « Visual artistic modes of representation for self-study » In Loughran J. ; Hamilton M. ; LaBoskey V. ; Russell T. (dir). *International handbook of self-study of teaching and teacher education practices* (Vol. 12, 984-986). Springer International Handbooks of Education.